

**ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA HODISASINI MAKTAB FIZIKA KURSIDA
O'QITISHDA DASTURIY TA'MINOTLARDAN FOYDALANISH**

¹Zaxidov Ibroximjon Obidjonovich , ²Qodirov Xotamjon Anvarovich

¹NamDU "Fizika o'qitish metodikasi" kafedrası, dotsent p.f.n

ibrohimjonzokhidov@gmail.com

²TATU FF Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchi,

xatamjonq@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994188>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab fizikasi kurslarida elektromagnit induksiya hodisasini o'rgatishda samarali vosita sifatida dasturiy ta'minotdan foydalanish ko'rib chiqilgan. U an'anaviy o'qitish usullarining cheklovlarini ta'kidlaydi va o'rganish tajribasini yaxshilash uchun dasturiy ta'minotni kiritish afzalliklarini ta'kidlaydi. Maqolada elektromagnit induktsiyani o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mashhur dasturiy vositalar, jumladan simulyatsiya dasturlari, animatsiya va vizualizatsiya dasturlari va onlayn o'quv platformalari muhokama qilinadi. U o'qitishda dasturiy ta'minotni muvaffaqiyatli joriy etishni, shuningdek, dasturiy ta'minotni samarali integratsiyalash bo'yicha muammolar va ilg'or tajribalarni ko'rsatadigan amaliy tadqiqotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, maqola elektromagnit induktsiyani dasturiy ta'minot yordamida o'qitishning kelajakdagi istiqbollari va yutuqlarini o'rganadi. O'qituvchilar va fizika o'qituvchilari o'zlarining ta'lim usullarini optimallashtirish uchun qimmatli tushuncha va tavsiyalarni topadilar, natijada talabalarning ushbu muhim fizika tushunchasini tushunishlari va o'zlashtirishlari yaxshilanadi.

Kalit so'zlar: elektromagnit induksiya, fizika ta'limi, dasturiy ta'minot integratsiyasi, o'qitish vositalari, simulyatsiya dasturi, vizualizatsiya dasturi, onlayn o'quv platformalari, interaktiv simulyatsiyalar, virtual tajribalar, haqiqiy dunyo ilovalari, o'z-o'zidan o'rganish, talabalarning faolligi, keys tadqiqotlari, qiyinchiliklar va cheklovlar, eng yaxshi amaliyotlar, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, uzluksiz baholash.

Elektromagnit induksiya fizikaning asosiy tushunchasi bo'lib, elektromagnetizmdagi turli hodisalarni tushunish va tushuntirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu o'tkazgichni o'rab turgan magnit maydon o'zgaranda elektr tokini hosil qilish jarayonidir. Bu hodisa zamonaviy texnologiyalar, jumladan, elektr energiyasi ishlab chiqarish, transformatorlar va elektr motorlarida katta amaliy ahamiyatga ega. Maktab fizikasi kurslarida elektromagnit induktsiyani o'rgatish o'quvchilarga elektromagnitizm bo'yicha mustahkam poydevor qo'yish va ularni kelajakdagi ilmiy ishlarga tayyorlash uchun juda muhimdir. Biroq, an'anaviy o'qitish usullari ko'pincha ushbu murakkab mavzuning nozik tomonlarini samarali etkazishda etishmaydi. Bu erda dasturiy vositalarning integratsiyasi o'qitish va o'rganish tajribasini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Dasturiy ta'minotni o'quv rejasiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning elektromagnit induktsiyani tushunish va faolligini oshirish uchun uning afzalliklaridan foydalanishlari mumkin. Dasturiy ta'minot an'anaviy usullar bilan ta'minlash uchun kurashadigan noyob afzalliklarni taqdim etadi. Bu mavhum tushunchalarni vizualizatsiya qilish imkonini beradi, bu talabalarga magnit maydonlar va induktsiyalangan oqimlar o'rtasidagi munosabatni kuzatish va tushunish imkonini beradi. Dasturiy ta'minot vositalari tomonidan taqdim etiladigan interaktiv simulyatsiyalar va virtual tajribalar o'quvchilarga o'zgaruvchilarni manipulyatsiya

qilish, turli stsenariylarni o'rganish va natijada yuzaga keladigan effektlarni kuzatish imkonini beradi, bu esa elektromagnit induksiya tamoyillarini chuqurroq tushunishga yordam beradi [1].

Elektromagnit induksiyaning o'rgatishda dasturiy vositalarning integratsiyasi talabalarning ushbu muhim fizika kontseptsiyasini tushunishi, faolligini oshirish va o'zlashtirish uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Vizualizatsiya, interaktivlik va real dunyo ilovalaridan foydalangan holda, o'qituvchilar talabalar uchun dinamik va chuqur o'rganish tajribasini yaratishi mumkin. Ushbu maqola orqali biz o'qituvchilar va fizika o'qituvchilariga o'zlarining o'qitish amaliyotlarida dasturiy ta'minot integratsiyasini qo'llash va talabalar o'rtasida elektromagnit induksiyaning chuqurroq tushunishga yordam beradigan qimmatli tushunchalar, amaliy tavsiyalar va misollarni taqdim etishni maqsad qilganmiz [6].

Elektromagnit induksiyaning o'qitishning an'anaviy usullari.

Fizika ta'limi sohasida elektromagnit induksiya hodisasi haqida bilim berish uchun an'anaviy o'qitish usullari uzoq vaqtdan beri qo'llanilgan [9]. Ushbu usullar o'zlarining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ular ko'pincha elektromagnit induksiyaning nozik tomonlarini talabalarga samarali etkazishda cheklovlarga duch kelishadi. Ma'ruzalar asrlar davomida ta'limning asosiy qismi bo'lib kelgan va elektromagnit induksiyaning o'rgatishda keng qo'llanilib kelmoqda [10]. Ushbu yondashuvda o'qituvchi ma'lumotni og'zaki tushuntirishlar, namoyishlar va doska yoki PowerPoint taqdimotlari kabi ko'rgazmali qurollardan foydalanish orqali etkazib beradi. Ma'ruzalar kontsepsiyalarni taqdim etish uchun tuzilgan formatni ta'minlasa-da, ular ba'zan passiv va bir yo'nalishli bo'lishi mumkin, bu esa talabalarning faolligini va o'zaro ta'sirini cheklaydi. Ma'ruzaga asoslangan yondashuvning qiyinchiliklaridan biri mavhum tushunchalarni tasavvur qilishdagi qiyinchilikdir. Elektromagnit induksiya magnit maydonlar va oqimlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni o'z ichiga oladi, bu o'quvchilar uchun bu munosabatlarni faqat og'zaki tushuntirishlar va statik diagrammalar orqali to'liq tushunishni qiyinlashtiradi. Ma'ruzalarda dinamik vizualizatsiya va interfaol elementlarning yo'qligi talabalarning elektromagnit induksiyaning tushunishlariga to'sqinlik qilishi mumkin [6]. Darsliklar uzoq vaqt davomida fizika tushunchalarini, jumladan, elektromagnit induksiyaning o'rganish uchun qimmatli manba bo'lib kelgan. Ushbu yozma materiallar talabalarga elektromagnit induksiya bilan bog'liq tamoyillar va tenglamalarni tushunishga yordam berish uchun tushuntirishlar, misollar va amaliy masalalarni taqdim etadi. Biroq, faqat darsliklarga tayanish o'quvchilarni jalb qilish va amaliy tajribalarni taqdim etishda cheklovlar bo'lishi mumkin. Darslik asosida o'qitish ko'pincha o'quvchilardan elektromagnit induksiyaning dinamik jarayonlarini tasavvur qilish uchun o'z tasavvurlariga tayanishni talab qiladi. Ko'rgazmali qurollar yoki interfaol elementlarsiz talabalar tushunchalar va ularning amaliy qo'llanilishini aniq tushunish uchun qiynalishi mumkin [8].

Elektromagnit induksiyaning o'qitishda dasturiy ta'minotdan foydalanishning afzalliklari.

So'nggi yillarda fizika tushunchalarini o'rgatishda dasturiy vositalarni integratsiyalash an'anaviy usullarga nisbatan ko'plab afzalliklarni taqdim etuvchi jadallik kasb etdi [3]. Elektromagnit induksiyaning o'rgatish haqida gap ketganda, dasturiy ta'minot o'quv tajribasini sezilarli darajada oshirishi va talabalarning tushunishini chuqurlashtirishi mumkin [2]. Dasturiy ta'minot vositalarining asosiy afzalliklaridan biri ularning elektromagnit induksiya bilan bog'liq mavhum va murakkab tushunchalarni tasavvur qilish qobiliyatidir. Interfaol vizualizatsiya orqali talabalar magnit maydonlar, o'tkazgichlar va induksiyalangan oqimlar o'rtasidagi dinamik

munosabatlarni kuzatishlari mumkin. Ular real vaqtda magnit maydonlarning o'zgarishi ta'siriga guvoh bo'lishlari va murakkab naqshlar va o'zaro ta'sirlarni o'rganishlari mumkin. Vizual tasvirlar va animatsiyalarni taqdim etish orqali dasturiy vositalar talabalarga aqliy modellarni shakllantirishga va elektromagnit induktsiyani yanada intuitiv tushunishga yordam beradi. Ushbu vizual ravshanlik talabalarga nazariy tamoyillar va ularning amaliy qo'llanilishi o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga, asosiy tushunchalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Dasturiy ta'minot vositalari ko'pincha o'quvchilarga o'zgaruvchilarni manipulyatsiya qilish, eksperimentlar o'tkazish va natijada yuzaga keladigan effektlarni kuzatish imkonini beradigan interaktiv simulyatsiya va virtual tajribalarni o'z ichiga oladi. Ushbu simulyatsiyalar o'quvchilar turli stsenariylarni o'rganishi va o'z harakatlarining oqibatlarini kuzatishi mumkin bo'lgan dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratadi. Virtual eksperimentlar orqali talabalar vaqtda resurslar yoki xavfsizlik bilan bog'liq cheklovlarsiz tergov o'tkazishlari mumkin. Ular bobinlar soni, magnit maydonning kuchi yoki magnit va o'tkazgich o'rtasidagi nisbiy harakat tezligi kabi turli omillar ta'sirini o'rganishi mumkin [8].

Elektromagnit induktsiyani o'rgatish uchun mashhur dasturiy vositalar.

Elektromagnit induktsiyani o'rgatishda dasturiy vositalarning integratsiyasi talabalar uchun o'quv tajribasini yaxshilash uchun ko'plab imkoniyatlarni taklif etadi [7]. Keling, ushbu murakkab fizika tushunchasini o'rgatish uchun sinflarda va onlayn platformalarda keng qo'llaniladigan ba'zi mashhur dasturiy vositalarni ko'rib chiqaylik.

A. Animatsiya va vizualizatsiya dasturlari:

Animatsiya va vizualizatsiya dasturlari dinamik vizual tasvirlar orqali elektromagnit induksiya tushunchalarini tasvirlashga yordam beradi. Ushbu vositalar talabalarga magnit maydonlar, o'tkazgichlar va induktsiyalangan oqimlar o'rtasidagi munosabatlarni vizual va interaktiv tarzda kuzatish imkonini beradi [6].

1. GeoGebra: GeoGebra ko'p qirrali matematik dasturiy ta'minot bo'lib, u fizikadagi tushunchalarni vizualizatsiya qilish va o'rganish uchun interfaol vositalarni o'z ichiga oladi. U elektromagnit induksiya bilan bog'liq animatsiyalar, dinamik diagrammalar va simulyatsiyalar yaratish uchun xususiyatlarni taqdim etadi.

2. MATLAB va Simulink: MATLAB dasturlash muhiti va simulyatsiya vositasi Simulink ilmiy va muhandislik fanlarida keng qo'llaniladi. Ular talabalarga murakkab elektromagnit tizimlarni o'rganish va tahlil qilish imkonini beruvchi elektromagnit hodisalarning vizualizatsiyasi va simulyatsiyasini yaratish imkoniyatlarini taklif etadi [5].

B. Onlayn ta'lim platformalari:

Onlayn ta'lim platformalari elektromagnit induktsiyani o'rgatish va o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun interfaol modullar, video ma'ruzalar va baholashlarni o'z ichiga olgan bir qator resurslarni taqdim etadi [2]. Ushbu platformalar an'anaviy sinf o'qitishni to'ldiradigan moslashuvchan va qulay o'quv muhitini taklif qiladi.

1. Khan Academy: Khan Academy turli fizika mavzulari, jumladan, elektromagnit induksiya bo'yicha o'quv videolari, amaliy mashg'ulotlar va viktorinalarning keng kutubxonasini taklif etadi. Talabalar ushbu manbalarga o'z tezligida kirishlari va ularning yutuqlari haqida darhol fikr-mulohazalarini olishlari mumkin.

2. Coursera va edX: Ushbu onlayn o'quv platformalarida turli xil fizika kurslari mavjud bo'lib, ularning aksariyati elektromagnit induktsiyani qamrab oladi. Bu kurslar ko'pincha

videoma'ruzalar, interaktiv simulyatsiyalar va talabalarning tushunchalarni tushunishlarini mustahkamlash uchun topshiriqlarni o'z ichiga oladi [4].

Ushbu dasturiy vositalarni o'quv rejasiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga elektromagnit induksiya haqidagi tushunchalarini chuqurlashtiradigan qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etishlari mumkin. Keyingi bo'limda biz elektromagnit induksiyaning o'rgatishda dasturiy ta'minotning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'kidlab, o'qituvchilar va talabalar uchun foyda va natijalarni ko'rsatadigan amaliy tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz [7].

REFERENCES

1. Zaxidov I., Abdullajonov B., Bekmirzaev S. МАКТАБДА ЭЛЕКТР ТОКИ ҚОНУНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЛМИЙ БИЛИШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В8. – С. 1013-1016.
2. Zaxidov I. et al. DEVELOPING THE ABILITY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF PUPILS WHEN TEACHING THE LAWS OF ELECTRICITY AT SCHOOL //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1013-1016.
3. Alizhanov D. A., Zokhidov I. O. Teaching in Physics “Electrical Instruments in the House”. Saving Electricity //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). – 2021. – Т. 12. – №. 9. – С. 6107-6112.
4. P.Habibullayev, A.Boydedayev, A.Bahromov “8-sinflar uchun fizika” Toshkent 2019-yil. 139-bet
5. M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov. “Informatika va axborot texnologiyalari” umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. - Toshkent: “Tasvir”, 2020. - 112 b.
6. X. Qodirov S. Tulakova “ELEKTROMAGNETIZM: ELEKTR VA MAGNITLANISH O'RTASIDAGI ALOQANI O'RGANISH”. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУФФ, Фергана, 4 мая 2023 г.
7. X. Qodirov S. Tulakova “MAGNETOGIDRODINAMIKA (MHD): MAGNIT MAYDONLAR VA SUYUQLIKLAR O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH.”. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУФФ, Фергана, 4 мая 2023 г.
8. X. Qodirov S. Tulakova “FIZIKADA MAGNITLANISHNING UMUMIY KO'RINISHI: MAGNIT MAYDONLAR NAZARIYASIDAN QO'LLANILISHIGACHA”. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУФФ, Фергана, 4 мая 2023 г.
9. X. Qodirov “МАКТАВ FIZIKA KURSIDA “MAGNIT MAYDONINIG TOKLI O'TKAZGICHGA TA'SIRI” MAVZUSINI O'QITISHDA ELEKTRON HISOBLASH TIZIMI DASTURIY TA'MINOTIDAN FOYDALANISH METODIKASI”. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 3 (1 Part 3), 81-87 2023 г.
10. Qodirov X.A., Ismoilov I.V., Bozorqulov A.A.va Zaxidov I.O.Magnit maydonda tokli o'tkazgichni ko'chirishda bajarilgan ish//Elektron hosoblash mashinalari uchun dastur № DGU 18016. 2022-y.

11. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
12. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
13. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
14. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
15. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
16. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
17. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
18. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
19. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.